

Ventajas y desventajas de los softwares más usados en modelación de emisiones y calidad del aire para el mejoramiento de la cobertura, calidad y disponibilidad de la información en Colombia

Advantages and disadvantages of the most commonly used emissions and air quality modeling software to improve data coverage, quality, and availability in Colombia

Iván Giovanni Ardila Linares¹, Beryiny Ruiz Cañón², Sergio Felipe Villalobos Cruz³

¹Ingeniería Ambiental, Facultad de ingeniería, Universidad ECCI, Colombia. E-mail: iardilal@eccci.edu.co

²Ingeniería Ambiental, Facultad de ingeniería, Universidad ECCI, Colombia. E-mail: bruizc@eccci.edu.co

³Ingeniería Ambiental, Facultad de ingeniería, Universidad ECCI, Colombia. E-mail: sergiof.villalobosc@eccci.edu.co

Resumen

El monitoreo ambiental es un componente fundamental para evaluar los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente y la salud pública. Para fortalecer su gestión, se emplean herramientas tecnológicas como softwares especializados que permiten recopilar, procesar y analizar en tiempo real parámetros ambientales asociados a la calidad del aire, las emisiones atmosféricas, los niveles de ruido y la presencia de olores ofensivos. Estas plataformas facilitan la modelación de la calidad ambiental y apoyan la toma de decisiones técnicas y regulatorias orientadas a la prevención y mitigación de impactos ambientales (ANLA, s. f.; EPA, s. f.).

No obstante, la eficacia de estos sistemas depende de la precisión de los datos de entrada, la capacidad de procesamiento, los requerimientos técnicos y los costos de implementación y mantenimiento. En algunos casos, estas limitaciones pueden afectar la confiabilidad de los resultados y su aplicabilidad en contextos territoriales específicos.

El presente artículo analiza los principales softwares de modelación ambiental utilizados en Colombia por entidades públicas y privadas, con énfasis en herramientas aplicadas a la evaluación de emisiones atmosféricas y calidad del aire, sin excluir los sistemas empleados para el análisis de ruido y olores ofensivos. El estudio se orienta a identificar sus características técnicas, ventajas, desventajas y niveles de aplicabilidad, con el fin de ofrecer una comparación que contribuya a la selección informada del software más adecuado según los objetivos del proyecto y el marco normativo vigente (Appendix W to Part 51, Title 40).

La metodología empleada corresponde a una revisión bibliográfica y documental, basada en la consulta de artículos científicos, guías técnicas, manuales de usuario y documentos normativos provenientes de bases de datos académicas, organismos internacionales y autoridades ambientales. La revisión del software se realizó mediante un análisis comparativo considerando criterios como el tipo de modelo utilizado, los requerimientos de información de entrada, el alcance espacial y temporal, la compatibilidad normativa y la facilidad de uso, de acuerdo con las directrices técnicas establecidas por la EPA y las autoridades ambientales colombianas (EPA, 2015; ANLA, s. f.).

Los resultados evidencian que estos softwares representan un apoyo técnico significativo para la gestión ambiental, el cumplimiento normativo y la protección de la salud pública en Colombia, siempre que su selección y aplicación se realicen de manera adecuada y acorde con las condiciones del territorio.

Palabras clave: Contaminación, calidad del aire, olores ofensivos, ruido, software, salud pública

Abstract

Environmental monitoring is a fundamental component for assessing the impacts of human activities on the environment and public health. To strengthen environmental management, technological tools such as specialized software are used to collect, process, and analyze in real time environmental parameters associated with air quality, atmospheric emissions, noise levels, and offensive odors. These platforms support environmental quality modeling and contribute to technical and regulatory decision-making aimed at preventing and mitigating environmental impacts (ANLA, n.d.; EPA, n.d.).

However, the effectiveness of these systems depends on the accuracy of input data, processing capacity, technical requirements, and implementation and maintenance costs. In some cases, these limitations may affect the reliability of results and their applicability in specific territorial contexts.

This article analyzes the main environmental modeling software used in Colombia by public and private entities, with an emphasis on tools applied to atmospheric emissions and air quality assessment, while also considering systems used for noise and offensive odor analysis. The study aims to identify their technical characteristics, advantages, limitations, and levels of applicability, in order to provide a comparative framework that supports the informed selection of the most appropriate software according to project objectives and the applicable regulatory framework (Appendix W to Part 51, Title 40).

The methodology corresponds to a bibliographic and documentary review, based on the consultation of scientific articles, technical guidelines, user manuals, and regulatory documents from academic databases, international organizations, and environmental authorities. The software review was conducted through a comparative analysis considering criteria such as the type of model applied, input data requirements, spatial and temporal scope, regulatory compatibility, and ease of use, in accordance with technical guidelines established by the U.S. Environmental Protection Agency and Colombian environmental authorities (EPA, 2015; ANLA, n.d.).

The results show that these software tools represent significant technical support for environmental management, regulatory compliance, and the protection of public health in Colombia, provided that their selection and application are carried out appropriately and in accordance with territorial conditions.

Keywords: Pollution, Air Quality, Offensive Odors, Noise, Software, Public Health

Introducción

El monitoreo ambiental es fundamental para evaluar y gestionar el impacto de las actividades antrópicas sobre el medio ambiente y la salud pública. Para mitigar estos efectos, es esencial emplear estrategias y herramientas tecnológicas eficientes que permitan recopilar datos precisos y faciliten la toma de decisiones. En este contexto, los software de monitoreo ambiental han emergido como sistemas clave, ya que integran sensores y plataformas digitales para medir en tiempo real parámetros como la calidad del aire, los niveles de ruido y la presencia de olores ofensivos. Estas herramientas no solo recolectan información, sino que también analizan datos y generan alertas cuando se superan los límites establecidos, lo que las hace indispensables para diseñar respuestas rápidas y estrategias ante desafíos ambientales.

Existen diversos sistemas diseñados para monitorear, analizar y mejorar la cobertura y calidad de la información relacionada con emisiones atmosféricas, dispersión de contaminantes, salud pública y otros factores. Estos software son utilizados tanto por entidades públicas como por organizaciones ambientales y privadas, ya que permiten evaluar el impacto de las actividades humanas, identificar riesgos y apoyar la implementación de políticas efectivas contra la contaminación. Sin embargo, cada herramienta tiene características operativas específicas, y su elección depende de factores como el tipo de contaminante, la escala de monitoreo y los objetivos del estudio.

Uno de los mayores retos es la detección de contaminantes no visibles, como partículas ultrafinas, compuestos orgánicos volátiles o gases como el dióxido de nitrógeno, cuyos efectos en la salud respiratoria y cardiovascular suelen pasar desapercibidos. Otro problema subestimado es la contaminación acústica, generada por el tráfico, actividades de diversión, la construcción o la actividad industrial, a su vez también afectando a los ciudadanos expuestos. Aunque no siempre es evidente, la exposición prolongada al ruido excesivo puede causar trastornos del sueño, estrés e incluso enfermedades cardiovasculares, tal como ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, en países como Colombia, la contaminación por olores ofensivos, asociada a procesos industriales, agropecuarios y de gestión de residuos, representa un riesgo creciente para el bienestar y el medio ambiente. Sus efectos, que incluyen cefaleas, náuseas y estrés, exigen un manejo adecuado de datos mediante software especializado en modelación de emisiones y calidad del aire. Estas herramientas son vitales para optimizar la información disponible y diseñar medidas que reduzcan su impacto. Qué software se usa para modelar:

- Emisiones atmosféricas y calidad del aire
- Ruido
- Olores ofensivos

El software, entendido como un conjunto de herramientas que procesa datos e instrucciones para ejecutar tareas específicas mediante

dispositivos electrónicos, desempeña un papel clave en el análisis y modelación de fenómenos ambientales complejos. En el contexto de la gestión de la calidad del aire en Colombia, estas herramientas permiten simular y evaluar la presencia de contaminantes atmosféricos, sustancias nocivas que alteran el equilibrio del ecosistema y representan un riesgo para la salud humana, así como fenómenos asociados como el ruido y los olores ofensivos, que también impactan el bienestar de las comunidades.

La calidad del aire, definida por el grado de pureza del ambiente en relación con su potencial de afectación a la salud, se ha convertido en un tema prioritario dentro de la salud pública. Esta disciplina se encarga de implementar acciones colectivas para prevenir enfermedades y promover entornos saludables, apoyándose en tecnologías avanzadas que mejoren la cobertura, precisión y disponibilidad de la información ambiental. Así, el uso de software especializado en modelación de emisiones atmosféricas no solo permite estimar con mayor exactitud los niveles de contaminación, sino también tomar decisiones más informadas y oportunas en materia de planificación ambiental y desarrollo de políticas públicas.

En este sentido, el presente documento examina las principales ventajas y desventajas de los software más utilizados en Colombia para la modelación de emisiones y calidad del aire, con el objetivo de fortalecer los sistemas de monitoreo, optimizar la gestión ambiental y contribuir a la mejora de las condiciones de vida en el territorio nacional.

Diseño experimental

Para realizar este trabajo se utilizaron bases de datos como: Google Academy, USEPA, autoridades ambientales colombianas, páginas especializadas como lakes environmental, la Secretaría del Medio Ambiente, usando palabras claves en español y en inglés como modelo, dispersión, calidad aire, model air, olores ofensivos, ruido, donde se revisaron artículos científicos que explican cómo funcionan los software para medir la calidad del aire. Estos programas facilitan el análisis para identificar y evaluar los impactos que han tenido en la comunidad y en el ecosistema.

La selección de los software analizados en este estudio se realizó a partir de un proceso sistemático y comparativo sustentado en criterios técnicos, normativos y de uso recurrente en el contexto colombiano. Inicialmente, se identificaron las herramientas de modelación más empleadas por entidades públicas, consultoras ambientales y autoridades ambientales, a partir de la revisión de guías técnicas oficiales, documentos regulatorios y recomendaciones de organismos internacionales, especialmente aquellas establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) en el Código de Regulaciones Federales, Título 40, Parte 51, Apéndice W, así como por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Posteriormente, se consultaron artículos científicos, manuales de usuario, fichas técnicas y reportes institucionales disponibles en bases de datos académicas y portales especializados, lo que permitió verificar la vigencia, aplicabilidad y respaldo técnico de cada software. Los programas seleccionados fueron evaluados considerando criterios como el tipo de contaminante modelado (emisiones atmosféricas, ruido u olores ofensivos), el enfoque matemático y algorítmico del modelo, los requerimientos de información de entrada, la escala espacial y temporal de aplicación, la compatibilidad con la normativa ambiental vigente y la frecuencia de uso en estudios de impacto ambiental en Colombia. Este enfoque permitió priorizar software ampliamente reconocidos, validados técnicamente y con aplicabilidad comprobada en el territorio nacional, garantizando la pertinencia y coherencia del análisis desarrollado.

Se consideraron las características y la funcionalidad de los software utilizados para medir la calidad del aire, el ruido y los olores ofensivos en diversas regiones de Colombia. Las zonas urbanas tienen un impacto tanto en la comunidad como en el ecosistema circundante debido a su ubicación.

Es importante destacar las ventajas de estos programas, ya que de esto depende la elección del sistema operativo a emplear, y se deben tener en cuenta parámetros como la disponibilidad de datos actualizados en tiempo real, la capacidad de ser gestionados a través de aplicaciones móviles

para un seguimiento más eficiente, la realización de simulaciones precisas y la identificación de patrones, además de su soporte para la importación de datos, y la escala en la que trabaja el sistema, ya que depende del rango y el área de afectación e influencia.

Y esto nos conlleva las desventajas o limitaciones que pueden tener los sistemas que incluyen los costos y el mantenimiento, así como la complejidad asociada a los requerimientos técnicos necesarios, las interfaces y la cobertura gráfica.

Descripción técnica

La fase consiste en la explicación del software de modelación con base en la información proporcionada en las diferentes bases de datos consultadas en cuanto a sus características, su aplicabilidad, clasificación y función, información necesaria que requiere para la funcionalidad de su sistema y la información que proporcionará. Por lo cual, se realizó una revisión bibliográfica de las fuentes de calidad y descripción estructural.

La descripción estructural del sistema se hace con el fin de identificar y resaltar su manejo o características de uso, ejecución del modelo, el algoritmo de funcionamiento del software y su aplicabilidad del resultado de la información estructural consultada.

Análisis y discusión de resultados

Para poder dar cumplimiento a la metodología, se desarrollará la recopilación de información teórica en cuanto a los aspectos técnicos y estructurales y poder abordar cada software de modelación y exponer sus ventajas y desventajas.

El análisis del software de monitoreo ambiental revela una gran utilidad para gestionar la calidad del aire, el ruido y los olores en diversas industrias y entornos urbanos. Teniendo en cuenta el monitoreo en tiempo real, la contribución a la salud pública y el cumplimiento normativo, estos sistemas son particularmente beneficiosos en zonas con alta contaminación, como grandes ciudades o áreas industriales, donde el monitoreo continuo es esencial para prevenir daños en la salud humana y el medio ambiente.

Los resultados obtenidos demuestran que los software de monitoreo de aire, ruido y olores tienen un impacto positivo considerable en la mejora de

la calidad ambiental, ofreciendo una forma efectiva de supervisar y controlar la contaminación en tiempo real. Estos sistemas son esenciales para cumplir con normativas ambientales, proteger la salud pública y facilitar la toma de decisiones informadas. En la **tabla 1** se resume la aplicabilidad, enfoque o tipo de modelo, uso y aplicabilidad por cada plataforma seleccionada.

Análisis software de calidad del aire y dispersión

Los software de aire permiten analizar cómo se comporta el fluido (aire) con agentes de diversas características, prediciendo dinámicas de flujo, comportamiento, transferencia de calor, distribución de presión y otros parámetros relevantes. Son fundamentales para el diseño y optimización de estructuras y sistemas expuestos a flujos de aire. Sin embargo, es esencial considerar factores climáticos, topográficos y atmosféricos, y calibrar los sensores para obtener datos precisos.

Estos software son cruciales para el cumplimiento de estándares y normativas mediante mediciones en tiempo real.

Descripción técnica

Para los dos software que se estudiaron por ser los más usados y con mayores especificaciones en su uso se consultaron sus características de aplicación y clasificación que se utiliza como base el CFR (Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos) Apéndice W de la Parte 51 nos da las directrices sobre modelos de calidad del aire esto en el título 40 que da las regulaciones ambientales dadas por la EPA debido que es el código de regulación de los software y modelos de dispersión. Este código es ampliamente reconocido como referencia técnica para software de simulación y una base de La Resolución 2254 de 2017 que se usa Colombia para la modelación de contaminantes.

Los software y equipos de emisiones o de calidad de aire utilizan en sus sistemas procesos complejos para recoger y analizar datos y generar predicciones y modelos de dispersión. Entre los procesos más utilizados por estos sistemas está la fotoquímica y la fotoionización, que su base la interacción entre la luz y la materia. Estos procesos son muy utilizados en modelos de dispersión, como lo indica la Guía para la Utilización de Modelos

Tabla 1. Tabla resumen comparativa entre las plataformas seleccionadas. Fuente: Propia

Plataforma / Software	Tipo de aplicación	Enfoque del modelo	Escala espacial / temporal	Respaldo normativo y técnico	Uso y aplicabilidad en Colombia
AERMOD	Emisiones atmosféricas y calidad del aire	Modelo gaussiano estacionario basado en la capa límite planetaria	Local-regional (hasta -50 km); corto y largo plazo	Recomendado por EPA (40 CFR Part 51, App. W); aceptado por ANLA y MADS	Muy alto. Software más utilizado en licenciamiento ambiental y estudios regulatorios
CALPUFF	Emisiones atmosféricas y calidad del aire	Modelo gaussiano no estacionario (lagrangiano)	Regional-larga distancia; análisis multitemporal	Reconocido por EPA como modelo alternativo; guías SCRAM	Alto. Usado en terrenos complejos y estudios regionales
SCREEN / AERSCREEN	Emisiones atmosféricas (screening)	Modelo gaussiano simplificado, enfoque conservador	Local; evaluaciones preliminares	Desarrollado por EPA; herramienta de filtración inicial	Medio. Usado para análisis rápidos y estudios preliminares
CALINE 3 / 4	Calidad del aire por fuentes móviles (vías)	Modelo gaussiano para fuentes lineales	Microescala (≤ 150 m)	Desarrollado por Caltrans; referenciado por EPA	Medio. Aplicado en estudios viales y urbanos
OCD	Emisiones costeras y marinas	Modelo gaussiano especializado en entornos costeros	Local-regional costero	Listado por EPA para aplicaciones específicas	Bajo-medio. Uso puntual en zonas costeras
SoundPLAN	Ruido ambiental	Modelación acústica basada en ISO 9613 y normas europeas	Local-urbano; mapas acústicos	Cumple ISO 9613, CNOSSOS-EU, normativas internacionales	Alto. Usado por consultoras y estudios de impacto
CadnaA	Ruido ambiental	Modelación acústica avanzada con SIG	Local-regional; alta resolución	Normas europeas y estándares internacionales	Alto. Amplio uso en proyectos complejos
Noise Modelling	Ruido ambiental	Modelo acústico SIG de código abierto	Local-regional	CNOSSOS-EU, NMPB 2008	Medio. Uso académico y técnico emergente
LimA	Ruido y análisis ambiental	Modelación acústica integrada con SIG	Local-regional; alta complejidad	ISO 9613 y métodos internacionales	Medio. Uso especializado
Odournet	Olores ofensivos	Enfoque integrado (medición + AERMOD/CALPUFF)	Variable según proyecto	Metodologías propias + modelos EPA	Medio. Uso mediante servicios especializados
TOMS (Scentroid)	Olores ofensivos	Modelación en tiempo real + AERMOD	Local-urbano; tiempo real	Integración con modelos EPA	Medio. Uso en proyectos industriales
Ortelium	Olores ofensivos	Modelación en la nube con trayectorias (HYSPLIT)	Local-regional	HYSPLIT y modelos meteorológicos	Bajo-medio. Uso emergente

de la Calidad del Aire, donde nombran varios modelos que emplean el sistema de fotoquímica como se evidencia en la **tabla 2**.

Los modelos analizados (como AERMOD o CALPUFF) suelen ser más sencillos, pero en algunos casos incorporan estos procesos químicos mediante equipos de acoplamiento. La fotoquímica acoplada ayuda por medio de cómo la luz solar en contacto con las emisiones tiene reacciones químicas con los compuestos atmosféricos, y generando contaminantes secundarios, generando inventarios de emisiones o

modelos de predicción. Y ese proceso químico genera una modelación predictiva en el comportamiento de las emisiones, sus posibles reacciones y el nivel de contaminación resultante.

Por otro lado, la fotoionización se utiliza en detectores que ionizan átomos de compuestos mediante luz ultravioleta. Los iones producidos generan una corriente eléctrica medible, lo que permite identificar y cuantificar dichos compuestos.

Descripción estructural

Los manuales de los software se consultan para poder construir y brindar una guía aplicativa que

Tabla 2. modelos que emplean el sistema de fotoquímica. Fuente: Red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, n.d.,

Modelos y lugar de desarrollo	Mecanismo químico	Resolución numérica de la dispersión	Resolución numérica de los procesos fotoquímicos	Fenómenos físicos que incorporan otros submodelos	Modelos meteorológicos utilizados	Ejemplo de aplicación
UAM (Universidad autónoma de Madrid) SAI	'Carbon-Bond IV' (Gery et al., 1988): 32 especies 52 reacciones	Elem. finitos de Smolarkiewicz (1984)	Esquema predictor-corrector de Crank-Nicolson	Deposición seca Submodelo de turbulencia Submodelo de emisiones	Modelos de pronóstico: CSUMM, TVM, ROM	New York, 18-20/7/1991: 58x46 celdas $\Delta x = \Delta y = 5$ km 5 capas vert.
CALGRID California Photochemical Grid Model	Carter (1988,1990): 50 especies (posibles especies de 'vida corta') 102 reacciones	Elem. finitos y difer. finitas (Yamartino et al., 1992)	Método de estado quasi-estacionario de Hessvedt et al. (1978)	Dep. seca (Pleim et al., 1984) Submodelo de turbulencia (Yamartino et al., 1992) Sumdodelo de veloc. de fotólisis	Modelos de pronóstico: RAMS, TVM, MEMO	Atenas, 25-26/5/1990: 46x46 celdas $\Delta x = \Delta y = 4$ km 10 capas vert.
CIT California Institute of Technology	Lurmann et al. (1987): 45 especies (10 de 'vida corta'). 107 reacciones	Elementos finitos (McRae et al., 1982b)	Método de estado quasi estacionario (Russell et al., 1983)	Dep. seca (Russell et al., 1992) Submodelo de turbulencia (McRae et al., 1982a) Submodelo de veloc. de fotólisis	Modelos de diagnóstico: interpolación de medidas experim.; o de pronóstico: HOTMAC	Ciudad de México, 22/2/1991: 14x16 celdas $\Delta x = \Delta y = 5$ km 7 capas vert.
MARS Karlsruhe Universität y Aristotle University of Thessaloniki	'KOREM' (Atkinson et al., 1982; Bottenheim y Strausz, 1982): 20 especies, 39 reacciones	Dif. finitas: versión multidimensional de TVD (Flassak, 1990)	Esquema predictor corrector adaptado de Shoenauer et al. (1981)	Dep. seca: 'Big Leaf Model'	Modelo de pronóstico: MEMO	Heilbronn (Alemania), 23-26/6/1994: 40x40 celdas $\Delta x = \Delta y = 0.5$ km 20 capas vert.
APMS University of California, LA	'Carbon-Bond EX' (Gery et al., 1989; Lu, 1994): 95 especies, 223 reacciones	Elementos finitos (Toon et al., 1988) y dif. Finitas (Fiadeiro y Veronis; Turco et al., 1979a,b)	Método de Gear optimizado: SMVGEAR (Jacobson y Turco, 1994)	Dep. seca y húmeda (Russell et al., 1992) Otros submodelos: form. de aerosoles, procesos en fase acuosa y veloc. de fotólisis	Modelo de pronóstico integrado en el mismo modelo: MMTD	Los Angeles, 27-28/8/1987: 51x34 Celdas $\Delta x = 4.6$ km/ $\Delta y = 5$ km 20 capas vert.

permita conocer las ventajas y limitaciones que pueden tener los sistemas en el contexto que se vaya a utilizar. De igual forma, se da a conocer su interfaz y sistema operativo, cómo funcionan y generan los resultados que pretenden dar los diferentes software, y los comentarios de usuarios nos pueden dar insumo para poder especificar los campos en ellos que se pueden desarrollar mejor y dar unos resultados con un margen de error muy mínimo, aunque la base de la guía siempre será la información publicada por los desarrolladores. La **tabla 3** resume las ventajas y desventajas de cada uno.

Modelos de calidad del aire y de dispersión

- AERMOD
- CALLPUF

- SCREEN
- CALINE 3 y 4
- OCD

Análisis detallado por AERMOD

Desarrollado por la EPA y recomendado por el CFR Código Federal de Regulación 40 (Parte 51, Apéndice W), AERMOD es un modelo de dispersión gaussiana en estado estacionario altamente sofisticado, basado en la teoría de la capa límite planetaria y con efectos de isla de calor urbana, variables del terreno y cálculos avanzados de turbulencia y meteorología (Lakes Software, s.f).

Utiliza algoritmos de flujo descendente para simular la dispersión de contaminantes desde fuentes puntuales (como chimeneas) superficiales

y volumétricas, con un alcance de modelación de hasta 50 km el modelo integra dos procesadores clave:

- **AERMET:** para el procesamiento de datos meteorológicos.
- **AERMAP:** preprocesador de terreno que evalúa el impacto topográfico en la dispersión de contaminantes.

Para poder asegurar unos resultados confiables que no tengan márgenes de error tan grandes, los datos de entrada (meteorológicos, topográficos y concentraciones de fondo) deben ser rigurosamente validados con las especificaciones de los desarrolladores. AERMOD está diseñado principalmente para contaminantes inertes (sin reacciones químicas), incluyendo contaminantes criterio como CO, Pb, SO₂, NO₂, PM_{2.5} y PM₁₀ (EPA,

Tabla 3. Análisis de ventajas y desventajas – software de calidad del aire y dispersión

Software	Ventajas	Desventajas	Especificaciones
AERMOD	<p>Es conocido por su capacidad para proporcionar estimaciones precisas de la concentración de contaminantes en el aire, utilizando un enfoque detallado de factores meteorológicos, topográficos y de emisión específicos para cada fuente.</p> <p>Que el software cumple con los estándares y normativas internacionales. Permite la simulación de una variedad de escenarios, incluyendo diferentes condiciones meteorológicas y tipos de fuentes de emisión.</p>	<p>Los usuarios deben comprender los principios de modelado atmosférico y estar familiarizados con la entrada de datos y la interpretación de resultados.</p> <p>El procesamiento de modelos complejos puede ser intensivo en tiempo y recursos; esto puede limitar la eficiencia, especialmente cuando se realizan simulaciones a gran escala o con múltiples escenarios.</p> <p>Puede no actualizarse de manera rápida para reflejar cambios en regulaciones o en los datos meteorológicos disponibles.</p>	<p>Interfaz gráfica de usuario integrada, potente visualización 3D, exportar a Google Earth, procesador de terreno con descargas automáticas, utilidad multiquímica, asistentes para nuevos proyectos, AERMOD paralelo sin costo adicional (AERMOD MPI), preprocesadores meteorológicos, plantilla de impresiones profesionales, modelos ISC incluidos, sistemas operativos de 32 o 64 bits, Windows 10, procesador Intel Pentium 4 y superior, 2 GB de espacio, 1 GB de RAM (2 GB recomendado), modelo de dispersión de aire de pluma gaussiana en estado estacionario, rango hasta 50 km de la fuente, modelo de estabilidad atmosférica, teoría de la capa límite planetaria, conceptos de escalamiento de turbulencias, campo de viento homogéneo. Tipos de lanzamiento: penachos flotantes o de flotabilidad neutra; tipos de emisiones: constante o variable en el tiempo, planificada o fugitiva; química atmosférica: NO_x a NO₂ y desintegración de SO₂; terreno: plano o elevado (terreno procesado por AERMAP); receptores: varios tipos de rejillas (cartesianas, polares) y receptores discretos.</p>
CALPUFF	<p>Permite el modelado de la dispersión de contaminantes en escalas temporales y espaciales extensas, es útil para evaluaciones que requieren un análisis prolongado y para escenarios donde la dispersión de contaminantes varía a lo largo del tiempo.</p> <p>Puede incorporar efectos meteorológicos complejos y variabilidad en la topografía. Esto mejora la precisión del modelo en condiciones atmosféricas variables. Se adapta bien a diferentes condiciones atmosféricas y de terreno, lo que permite una evaluación más precisa de los impactos en diversas ubicaciones y situaciones.</p>	<p>La interfaz y los procedimientos de CALPUFF pueden ser difíciles de aprender y utilizar, especialmente para usuarios sin experiencia previa en modelado atmosférico.</p> <p>Requiere datos meteorológicos detallados y precisos para ofrecer resultados exactos, la calidad de los datos de entrada es crucial para la precisión del modelo.</p>	<p>Un modelo de diagnóstico meteorológico en 3-D que acepta campos de viento preprocesados.</p> <p>CALPOST. Programa de postprocesado que compila resultados de CALPUFF, evaluación por visibilidad de los efectos de las fuentes emisoras de penachos (plume), ya sean múltiples y/o distantes, flujos de deposición de contaminantes (húmeda o seca), incrementos del parámetro PSD (Prevention of Significant Deterioration), análisis de filtraje inicial: modelado de impactos tipo "peor caso" sobre un transporte de gran distancia.</p> <p>Reducción del tiempo del proyecto de forma automática los datos meteorológicos y geográficos de la web (gratuitamente), visualiza resultados de CALPUFF y CALMET, permite la introducción gráfica de mallados, fuentes, receptores y líneas de costa.</p> <p>Admite todo tipo de fuentes: Puntuales, de línea, volumen y área. Además de fuentes de emisión variable o constante.</p> <p>Emisiones inestables y condiciones meteorológicas: Campos de variables meteorológicas (vientos, temperatura) en enmallados en 3-D. Campos de variables espaciales combinando: altura, fricción de la velocidad, coeficiente de convección y de precipitación, cocientes de turbulencia de variación vertical y horizontal, ratios de dispersión, datos de emisiones y fuentes variables con el tiempo.</p>

Software	Ventajas	Desventajas	Especificaciones
SCREEN	<p>La rapidez del sistema lo hace eficaz para análisis de primera respuesta y, con no uso de datos de entrada meteorológicos, sino de proporción de la red, reduce los márgenes de error y una base de datos más amplia. Al ser un sistema cribado, es acoplable con diferentes sistemas y ayuda a tener mejores resultados más aplicable; es más sencillo que los de su clase y con especificación no compleja, entendible para usuarios con poca experiencia en el uso de software de modelación.</p>	<p>Una de sus ventajas, como el uso de la red de datos meteorológicos, también es una de sus limitaciones, ya que en escenarios complejos o en condiciones atmosféricas atípicas donde los datos deben ser específicos y no generales o tomados in situ, su simplificación puede llegar a omitir barreras que causan diferentes errores en datos microclimáticos en terrenos irregulares o de difícil lectura y llevaría a hacer estudios innecesarios con modelos más avanzados y completos. Y una de las limitaciones más evidentes es que solo modela fuentes fijas y deja fuera de la modelación las fuentes móviles.</p>	<p>El modelo SCREEN fue desarrollado para proporcionar un método fácil de usar para obtener estimaciones de concentración de contaminantes basadas en el documento de procedimientos de filtración.</p> <p>Aprovechando la gran disponibilidad de las computadoras personales (PCs), el modelo SCREEN hace los cálculos de filtración accesibles a una gran variedad de usuarios; se ejecuta en una computadora personal (PC) compatible con IBM que tenga por lo menos 256 KB de RAM. También se necesita por lo menos una unidad de disco (drive) para disco magnético de 5 1/4 pulgadas y de doble densidad (360 KB) o uno de 5 1/4 pulgadas y de alta densidad (1.2 MB). El programa se ejecuta con o sin un coprocesador matemático. El tiempo de ejecución se beneficiará grandemente si un coprocesador matemático está presente (a un factor de 5 en tiempo de ejecución aproximadamente), y además se beneficiará del uso de la unidad del disco duro. SCREEN escribirá la fecha y la hora en el archivo de información de salida, siempre y cuando un reloj de tiempo real esté disponible. Guía EPA</p>
CALINE 3 y 4	<p>Las diferentes versiones del modelo lo ayudan a adaptarse al tipo de usuario y de proyecto y cuenta con diferentes tipos de estudio, lo que lo lleva a tener una base sólida que lo respalda. Es un</p> <p>Modelo eficaz pero sencillo que no requiere de muchos datos para su operación, lo que lo hace muy vital en sitios donde no se cuenta con buenos monitoreos y carecen de datos de entrada, como las ciudades de Colombia. Sus nuevas adaptaciones lo ayudan a trabajar muy bien con las distintas geometrías; es un equilibrio entre precisión, facilidad de uso y aplicabilidad en entornos reales y de producción.</p>	<p>Su procesador no es tan potente como el de otros software de modelación, lo que es una de sus limitantes al momento de procesar grandes datos o con proyectos más complejos. El trabajo de predicción con variables, si cambia, debe ser registrado mediante una entrada diferente o un valor promedio. Ya que en caso de que dos variables sean paralelas e idénticas, las dos variables pueden considerarse como una sola y generar errores o datos atípicos.</p>	<p>Utiliza la ecuación que generalmente los modelos de dispersión utilizan, que es la de difusión gaussiana, y usa el concepto de zona de mezcla para predecir concentraciones de contaminantes, más usado para vías y cerca de carreteras (hasta 150 metros). Este modela contaminantes inertes como monóxido de carbono (CO) y partículas, con planes futuros para incluir dióxido de nitrógeno (NO₂), pero en sus nuevas versiones está modelando otro tipo de contaminantes. Memoria requerida: 60 KB mínimo y debe tener entrada un máximo de 20 por variables por toma de emisión.</p>
OCD	<p>El enfoque especializado del modelo en los entornos marítimos y costeros lo hace muy eficaz en estos terrenos a la hora de modelar y evaluar con precisión el paso de contaminantes del mar al entorno terrestre, considerando efectos únicos como la fumigación y la capa límite térmica (TIBL). La interfaz gráfica (GUI) que se acopló con la actualización da una simplicidad a la hora de la preparación, ejecución y análisis de modelaciones y simulaciones, dando así un menor margen de error. Los usuarios pueden ejecutar el modelo sin la interfaz GUI, útil para usuarios avanzados que prefieren scripts o simulaciones en serie.</p>	<p>El modelo tiene algunos algoritmos sin actualización, lo que puede dificultar las lecturas al modelar y, debido a su especialidad de terreno marítimo, requiere información meteorológica muy detallada, lo que lo puede llegar a hacer depender del procesador de apoyo de OCDPRO para completar datos faltantes o con errores. Los procesadores de apoyo y la nueva interfaz lo hacen complejo para personas que están aprendiendo a dominar el software, además del lenguaje tan técnico que se usa dentro de las guías del usuario del modelo.</p>	<p>Modelo gaussiano de dispersión atmosférica, diseñado para simular emisiones puntuales, lineales o de área en entornos costeros y marinos con procesadores de apoyo como OCD4TO5, que convierte archivos obsoletos al nuevo formato flexible y de entrada como datos al modelo; el OCDPRO, que completa datos meteorológicos faltantes en el terreno; el MAKEGEO y MAKEUTM son los que automatizan la preparación de geometrías costeras y detalles del terreno, dándoles conversión de coordenadas y poder trabajar en polígonos.</p> <p>El modelo se encuentra en la lista de la EPA y su documentación de uso y links de descarga está accesible en la página de modelos manejados por la entidad.</p>

2015), aunque también puede modelar compuestos como H_2S y Na_3PO_4 . Por ello, es ampliamente utilizado en proyectos mineros, plantas con calderas, producción de ácido sulfúrico y centrales termoeléctricas (Silva & Arcos, 2011).

El equipo, para poder funcionar, debe cumplir con los requisitos para ejecutar AERMOD View; se debe contar con un procesador Intel Pentium 4 o superior, con 1 GB de memoria RAM y 2 GB de espacio disponible en disco duro sin paquetes adicionales para el apoyo del sistema. El software puede descargarse y se pueden encontrar diferentes versiones en la web; las guías técnicas, manuales de uso, manejo y especificaciones del modelo se recomiendan consultar los estándares de la EPA; es la guía más completa de los modelos de calidad del aire.

Análisis detallado por CALPUFF

El modelo de software de dispersión fue desarrollado originalmente por *Sigma Research Corporation* (SRC), una compañía dedicada a desarrollar productos tecnológicos, bajo la dirección y licenciamiento de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). En la guía para modelos de calidad del aire, la EPA no lo incluye como modelo alternativo para la medición de contaminantes. Actualmente, está bajo la dirección de *Lakes Environmental*.

Este es un modelo gaussiano no estacionario que utiliza algoritmos para simular los efectos de la dispersión de contaminantes y las deformaciones sobre el terreno de estudio. Con las actualizaciones y versiones lanzadas, el sistema cuenta con tres componentes principales, aunque también incluye otros procesadores adicionales que pueden acoplarse para generar datos más específicos, ya sean del terreno o meteorológicos.

Procesadores clave:

- **CALMET:** Procesador de diagnóstico meteorológico tridimensional. Recopila y analiza datos de estaciones, interpolando y ajustando datos para usarlos en el modelado de CALPUFF, además de incorporar efectos como la topografía.
- **CALPOST:** Trabaja con los datos de salida de CALPUFF, convirtiendo concentraciones en formatos dinámicos (tablas, gráficos), generando promedios, calculando percentiles y produciendo mapas de concentración.

Evalúa los datos y genera alertas si se sobrepasan los límites de la EPA.

Con estas herramientas, el sistema permite analizar fuentes de contaminación (puntuales o de área) de distintas dimensiones. Además, puede calcular concentraciones de contaminantes en períodos que varían entre horas, días o años. El modelo es recomendado en zonas con topografías complejas, ya que en estas áreas afecta la dispersión de contaminantes, y sus parámetros se adaptan satisfactoriamente.

El software de modelación debe contar con un equipo que tenga que contar con un procesador de al menos 1GHz, y una memoria de 2 GB de RAM (aunque se recomiendan 4 GB para un mejor rendimiento), se debe tener un espacio de 20 GB de espacio disponible en el disco duro y, si van a instalar completos del sistema, se debe tener un mayor espacio. El sistema operativo de Windows debe ser 10 u 11 (compatible con versiones de 32 y 64 bits). El software se encuentra disponible con Weblakes, donde ofrece una versión gratuita y asesoramiento de sistemas mediante cursos y capacitaciones. La documentación completa del sistema, versiones y guías de manejo la proporciona el Centro de Apoyo para el Modelado Atmosférico Regulatorio (SCRAM) de la EPA.

Análisis detallado por SCREEN

El modelo SCREEN es una herramienta simplificada de dispersión atmosférica basada en AERMOD (EPA, 2021) desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. EPA es una versión simplificada del software de AERMOD diseñada para estimar rápidamente concentraciones de contaminantes procedentes de fuentes fijas (puntuales, de área, de volumen y de quema) mediante un enfoque de pluma gaussiana. A diferencia de diferentes software de modelación, SCREEN opera sin requerir datos meteorológicos directos; utiliza una gran base de datos, una matriz generada por MAKEMET, lo que agiliza y optimiza el proceso y genera en algunos casos un margen de error menor debido a comparar datos meteorológicos de diferentes fuentes.

Este modelo está optimizado para evaluaciones preliminares y de rápida respuesta (screening), proporcionando estimaciones conservadoras que permiten identificar rápidamente si una fuente

requiere un análisis más detallado con herramientas como AERMOD y CALPUFF o solo necesita una estimación de concentración sencilla y superficial. Su eficiencia radica en el uso de parámetros meteorológicos estandarizados, derivados de múltiples bases de datos, lo que evita posibles sesgos asociados con mediciones locales o receptores complejos.

Para garantizar precisión en el cálculo de dispersión, SCREEN se integra con herramientas auxiliares como:

- AERMAP (procesamiento del terreno)
- BPIPPRM (efecto de estructuras y edificios): El modelo de evaluación de calidad del aire

AERSCREEN de la EPA requiere un procesador de 1 GHz o superior, que el equipo cuente con 1 MB de y con un mínimo de 256 KB de RAM sin actualizaciones, y es compatible con sistemas Windows 10/11 tanto de 32 como de 64 bits. El software se puede obtener directamente desde el enlace oficial y la documentación técnica completa y el respectivo manual de uso que proporciona el fabricante está disponible en el siguiente a través de la EPA, a través del Centro de Apoyo para el Modelado Atmosférico Regulatorio (SCRAM).

Análisis detallado por CALINE 3 y 4

Existen actualmente dos versiones en uso del modelo Caline: una que se publicó en 1979 v3) y la otra en 1984 v4(). Caline 3 fue una de las primeras versiones y después se lanzó el 4, un modelo de calidad del aire, modelo basado en dispersión de fuentes lineales con la metodología de muchos de los software de dispersión de la pluma gaussiana, desarrollado por el Departamento de Transporte de California, con base en la ecuación de difusión gaussiana, y emplea el concepto de zona de mezcla para caracterizar la dispersión de contaminantes de fuentes móviles. El modelo puede predecir con fiabilidad las concentraciones de contaminantes

En receptores ubicados, el modelo solo podía manejar contaminantes inertes como el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión o las partículas, pero las nuevas versiones y sus modificaciones han podido avanzar a manejar más contaminantes, esto con la ayuda de nuevos algoritmos de dispersión para calcular y

modelar la turbulencia térmica inducida por fuentes móviles y los cambios de dirección que pueden tener dichas fuentes.

El software CALINE 3 y 4 de la modelización de calidad del aire requiere un procesador Intel Pentium 4 o superior; esto si el sistema necesita actualizaciones. Se necesita 2.4 GB de espacio en el disco y 1 GB de RAM, esto como mínimo para que el sistema funcione. La descarga se puede hacer por medio de la prueba o de paquete completo; los links y la documentación completa se encuentran a través de los recursos oficiales de la EPA.

Análisis detallado por OCD

Modelo OCD (Offshore and Coastal Dispersion) desarrollado en 1985 por (DiCristofaro y Hanna) y en el listado de los modelos usados por la EPA va con el objetivo de modelar y simular emisiones provenientes principalmente de las costas o de grandes cuerpos de agua, de emisiones marítimas de vehículos sobre el agua y plataformas petroleras o alguna actividad industrial realizada en costas o dentro del cuerpo de agua y de fuentes puntuales de áreas grandes que estén en línea con la costa.

Este modelo incluye algoritmos especiales que consideran el transporte y la dispersión de la pluma gaussiana que utiliza la mayoría de software para su modelación y, en este caso, sobre agua, así como los cambios que ocurren a medida que la pluma cruza la costa. OCD incluye algoritmos para terrenos complejos y efectos que puedan surgir, como simular corrientes descendentes generadas en el cuerpo de agua. El Servicio de Gestión de Minerales (MMS) da una gran modernización que incluyó una interfaz gráfica (GUI), haciendo más fácil la preparación, ejecución y análisis de simulaciones. Aunque la GUI facilita el uso del OCD, el modelo aún puede ejecutarse sin ella, lo que resulta útil para usuarios avanzados que realizan múltiples simulaciones automatizadas.

El software OCD para modelización costera en emisiones requiere para el sistema un procesador Intel Pentium 4 o superior (sin actualización GUI), de memoria, y mínimo con unos 20 MB de espacio libre en disco y 1.5 GB de RAM, siendo compatible con sistemas operativos Windows 3.1, Windows 95 y Windows NT (versiones 3.51 y 4.0). Los usuarios pueden acceder a la página oficial de la agencia

ambiental de los Estados Unidos para consultar y ampliar la información. El programa completo con sus herramientas, el manual de manejo y las especificaciones de uso que tiene el sistema están disponibles; están siendo proporcionados por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (USEPA) en su lista de modelos de calidad del aire.

Análisis de software de ruido

Los software de modelado de ruido son herramientas fundamentales para evaluar y simular la propagación de ondas sonoras. Estos programas tienen en cuenta factores como puntos de muestreo, condiciones meteorológicas y franjas temporales, los cuales interactúan y afectan tanto entornos naturales como urbanos. Con estas simulaciones, es posible evaluar el impacto ambiental que genera el ruido y analizar su distribución espacial y temporal.

La contaminación sonora nos trae consecuencias significativas; el ruido suele no tener la atención que necesita y que otros tipos de contaminación sí se les da el seguimiento y el monitoreo. Por ello, estos software no solo proporcionan una perspectiva clara de cómo se propaga el ruido, sino que también permiten diseñar soluciones para reducir sus niveles, mejorando así la calidad de vida en las zonas afectadas.

Descripción técnica

Se analizan dos tipos de software que son los que han sido más utilizados por entidades públicas y privadas certificadas para estudios de impacto ambiental o de investigación; son básicamente herramientas informáticas que simulan una propagación de ondas sonoras dando sus niveles de frecuencia y de intensidad.

Esto por medio de algoritmos que llegan a generar unas representaciones visuales tales como los mapas interactivos de isófonas (líneas de igual nivel de ruido) y de cómo pueden comportarse las ondas con objetos sólidos o barreras acústicas, esto apegándose a los principios de reflexión, difracción y absorción. Estos sistemas tienen como referencia la ISO 9613, que constituye y da forma a la base algorítmica con la que trabaja el sistema y da el método de cálculo recomendado desde 2002 en la Unión Europea para el cálculo de niveles sonoros ambientales asociados con fuentes fijas (Belmonte & ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO, 2021).

Descripción estructural

La simulación del sonido se realiza mediante la reconstrucción y combinación de ondas provenientes de diferentes tipos de fuentes, las cuales interactúan con barreras acústicas. Por esta razón, los manuales de uso especifican la importancia de ingresar datos precisos, tanto los del estudio como externos (meteorológicos). De esto depende la precisión en la generación de mapas de isófonas.

Además, se debe considerar que los modelos se aplican a distintos tipos de espacios, ya sean cerrados o áreas expuestas, donde los factores externos afectan significativamente la simulación. Las guías técnicas deben especificar claramente cómo se comporta el sistema en diferentes escenarios. La estructura de la interfaz se basa en principios físicos acústicos para analizar cómo las barreras, superficies y condiciones atmosféricas afectan los niveles de ruido. La **tabla 4** resume algunas ventajas y desventajas de los softwares más usados.

Modelos de dispersión ruido

- SoundPLAN
- CadnaA
- Noise Modelling
- LimA

Análisis detallado por SoundPLAN

SoundPLAN es un software alemán (GmbH) especializado en modelación acústica y predicción de ruido, aplicable en entornos urbanos e industriales. Su interfaz integra cálculos avanzados y simulaciones estandarizadas, lo que agiliza su uso en proyectos de pequeña escala, especialmente cuando el usuario está familiarizado con el tipo de simulación requerida. Funciones destacadas incluidas:

- Representación gráfica: Modelado en 2D y 3D, digitalizando geometrías con compatibilidad para importar datos desde Google Maps.
- Biblioteca de emisiones acústicas: Ofrece una colección de fuentes sonoras predefinidas y permite añadir datos personalizados del proyecto.
- Herramientas de documentación: Registra parámetros técnicos exigidos por normativas, niveles parciales por armonía o dispersión,

Tabla 4. Análisis de ventajas y desventajas – Software de ruido

Software	Ventajas	Desventajas	Especificaciones
SOUNDPLAN	<p>Percusión en modelación: Permite realizar simulaciones muy precisas del entorno acústico, considerando factores como la topografía, edificios, barreras de ruido y condiciones meteorológicas. Versatilidad: Soporta una amplia gama de aplicaciones, desde la evaluación del ruido de tráfico, ferroviario, aéreo, industrial, hasta la simulación de vibraciones y calidad del aire.</p> <p>Cumplimiento normativo: El software se ajusta a diversas normativas internacionales y nacionales sobre ruido, lo que facilita la generación de informes y estudios de impacto ambiental conforme a la legislación vigente.</p> <p>Visualización 3D: Ofrece la capacidad de visualizar modelos en 3D, lo que ayuda a interpretar mejor los resultados y a presentar proyectos de manera más clara.</p> <p>Compatibilidad: es compatible con otros sistemas y formatos de datos (GIS, CAD, etc.), lo que facilita la integración con otros tipos de análisis y proyectos.</p> <p>Actualizaciones frecuentes: Suele actualizarse regularmente para incluir nuevas funciones, mejorar la interfaz y adaptarse a los cambios normativos.</p>	<p>Costo elevado: Es un software de licencia costosa, lo que puede ser una barrera para pequeñas empresas o profesionales independientes.</p> <p>Curva de aprendizaje: Requiere una formación especializada para aprovechar al máximo sus funcionalidades, lo que implica tiempo y recursos.</p> <p>Requerimientos de hardware: Este programa, debido a su complejidad, puede requerir equipos informáticos de alta calidad para funciones de manera óptima, especialmente en proyectos grandes.</p> <p>Limitaciones en simulaciones complejas: Aunque es muy potente, en algunos casos de simulaciones extremadamente complejas o específicas, pueden encontrarse limitaciones o la necesidad de completar con otros programas.</p> <p>Soporte técnico: Aunque cuenta con soporte técnico, este no puede estar disponible en todos los idiomas o regiones, lo que puede ser un inconveniente para algunos usuarios</p>	<p>ISO 9613-2:2024, incluyendo el tipo de objeto cilindro, directividad de chimeneas y consideración detallada de atenuación por bosque.</p> <p>Consideración de transmisión de sonido a través de barreras de ruido para ciertas directrices.</p> <p>Revisión y simplificación de la importación con asignación flexible de propiedades mediante fórmulas.</p> <p>Gracias al uso de bibliotecas de programas adicionales de importación, en el futuro se podrán ofrecer más rápidamente nuevos formatos de importación: importación directa de datos Excel en la geodatabase, parámetros y ajustes mejorados para Nord2000, importación simplificada y automatizada de datos de tráfico para Schall-03: 2012.</p> <p>Uso de archivos TIFF comprimidos con LZW en el filtro de altura, nuevo tipo de tejado curvo para los edificios industriales.</p> <p>Descriptorios adicionales de evaluación psicoacústica, nitidez y tonalidad.</p> <p>Mejoras en la tabla de expertos; por ejemplo, ahora los encabezados pueden imprimirse verticalmente.</p> <p>Nueva tabla de bandas de líneas y mapa de bandas de líneas para calcular y visualizar indicadores de ruido y puntos conflictivos, así como otras evaluaciones estadísticas</p>
CADNA	<p>El uso de algoritmos basados en las normas Icontec garantiza evaluaciones precisas y técnicamente válidas y con esto considera variables y factores específicos como la de propagación del ruido, difracción, reflexión, absorción atmosférica y efectos del terreno, y esto le ayuda a simular diferentes tipos de fuentes sonoras gracias al manejo de su geometría, su compatibilidad con diferentes tipos de software como los sistemas de información geográfica como ArcGIS y QGIS y manejando los diferentes archivos, pasando sus mapas detallados a estos aplicativos.</p>	<p>El modelo, al ser tan robusto en las diferentes herramientas y aplicabilidad que tiene, lo vuelve complejo para el usuario con poca experiencia, ya que requiere un conocimiento avanzado en acústica para la configuración del sistema.</p> <p>Además, el costo lo hace un poco menos accesible y sus licencias y actualizaciones pueden requerir costos adicionales y mejores equipos para un rendimiento más óptimo.</p> <p>Los datos que requiere el sistema deben ser específicos y un error en la entrada puede generar mediciones erróneas y las configuraciones manuales son un poco más complejas, como lo es el cambio de los estándares de ruido de cada país.</p>	<p>CADNA utiliza multihilo y, por lo tanto, utiliza la capacidad total de hasta 64 multiprocesadores.</p> <p>Prácticamente todos los ordenadores de sobremesa y portátiles nuevos incorporan multiprocesadores y ofrecen un aumento considerable en el rendimiento de cálculo al calcular mapas de ruido grandes. Por ejemplo, un procesador de 64 bits de cuatro núcleos (que proporciona 8 CPU) permite el cálculo de 8 procesos por lotes de CadnaA en paralelo con una sola licencia de CadnaA.</p> <p>Gracias a la potente tecnología PCSP (Procesamiento Segmentado Controlado por Programa), CadnaA gestiona las limitaciones del hardware utilizado. El cálculo de un archivo grande puede distribuirse entre varios procesos de cálculo de CadnaA (Datakustik).</p>
NOISE MODELLING	<p>A diferencia de otros software la descarga y el uso de este modelo es de código abierto y gratuita y muy interactiva al momento de modificaciones específicas del usuario y no depende de un sistema operativo específico al ser de java es compatible con muchos aplicativos y bases de datos y gracias a las comunidades que lo manejan se generan varios manuales de uso y soporte técnico, sus estándares son altos debido a que maneja la norma europea su integración de herramientas le permite hacer modificaciones avanzadas y analizar varias fuentes de ruido.</p>	<p>Se debe tener conocimientos sobre sistemas de información geográfica para darle manejo al sistema y entender los datos de salida del modelo. Al procesar diferentes datos de la red, puede llegar a ser un poco lento en sus operaciones, esto para la modelación de áreas grandes, y los datos de entrada deben ser bien detallados, además de que están muy adaptados a las normas europeas y puede tener complicaciones con las de otros países. Una de las limitantes más constantes y de mayor dificultad es la de falta de un equipo técnico profesional debido a que es de código abierto.</p>	<p>Herramienta de código abierto desarrollada en Java con metodologías estandarizadas dadas por sus desarrolladores como CNOSSOS-EU (normativa europea) y NMPB 2008 (modelo francés).</p> <p>Trabaja por medio de datos geoespaciales para la generación de los mapas acústicos y utiliza los modelos digitales del terreno proporcionados por la red y las especificaciones para calcular la propagación del ruido y la expansión sonora que pueda llegar a tener modelos de predicción o de interacción con terrenos y el ruido.</p> <p>Su exportación a formatos compatibles con QGIS, ArcGIS y Google Earth deja crear mapas acústicos más detallados y podría componer mapas con más características y de una base de datos más robusta, pasando a ser proyectos más complejos.</p>
LIMA	<p>Además de modelar ruido, también contaminación atmosférica, análisis de sombras e irradiación, y con la complementación de las diferentes herramientas de sistema de información geográfica, genera visualizaciones en 3D y proyecta los mapas acústicos, facilitando la interpretación de la contaminación auditiva.</p> <p>El geoprocésamiento del sistema lo lleva a poder exportar datos desde fuentes como OSM Y MDS (OpenStreetMap) y modelos digitales de superficie), y el aprendizaje en línea, tutoriales en vídeo, ayuda a poder tener un manejo integral del software.</p>	<p>La automatización con scripting (en LimA Pro) requiere conocimientos técnicos avanzados, y los cursos que ofrecen los desarrolladores no suelen ser lo suficiente.</p> <p>El sistema, al manejar proyectos de gran complejidad, requiere un espacio grande y equipos muy potentes para poder funcionar eficientemente, y el uso de otras plataformas GIS requiere más espacio y nuevas licencias; el software no es gratuito y se debe pagar por su uso y su licenciamiento.</p>	<p>LimA es un software potente y flexible para modelar ruido acústico y ambiental, que se destaca por su integración de sistemas de información geográfica). La capacidad de procesamiento que tiene es debido a sus 5 núcleos de cálculo y le permite las herramientas de visualización.</p> <p>LimA puede procesar geometrías complejas con facilidad. La clara indexación de las relaciones verticales proporciona modelos sencillos y cálculos rápidos. LimA ofrece mapas de ruido o contaminación. Los mapas se pueden superponer a mapas WMS como Google y OSM o se pueden visualizar en 3D con el visor 3D integrado. (Catalonia Engineering Solutions)</p>

y analiza la distribución de energía acústica (directa/indirecta) en diferentes frecuencias o terrenos.

Cumple con estándares internacionales como ISO 9613, CNOSSOS-EU (UE), RLS-90 (Alemania) y NMPB (Francia), según el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software Nro. 00011-2024-SENACE. Además, su módulo de cómputo procesa grandes volúmenes de datos mediante algoritmos optimizados para normativas europeas.

El software debe contar con procesador reciente (se recomienda Intel Core i7/i9 o AMD Ryzen 7/9), y que cuente con 1 GB de almacenamiento por núcleo; esto depende de la operación; se deben utilizar más, 16 GB de RAM y sistema operativo Windows 10/11 de 64 bits. El software se encuentra en su página oficial, donde también se pueden hallar los manuales de uso y contacto con la empresa para asesoramiento técnico.

Análisis detallado por CADNAA

CADNA/A (Computer Aided Noise Abatement) fue desarrollado por la empresa francesa Datakustik; es un software profesional especializado en la modelización acústica y ambiental diseñado para poder predecir, modelar, visualizar y evaluar la exposición al ruido, así como el impacto de contaminantes atmosféricos en entornos urbanos e industriales.

La capacidad de generación de mapas acústicos a detalle y de poder editar a conveniencia y adaptables a las necesidades específicas del estudio y del proyecto.

Gracias a su potente motor y la interfaz que da los diferentes cálculos para las visualizaciones en 3D, respaldado por algoritmos avanzados y con variedad de apoyo por tarjetas gráficas y multiprocesadores, CADNA/A permite visualizar modelos con alta precisión y realizar evaluaciones en tiempo real, dando una eficiencia en escenarios complejos.

El software incluye herramientas de gestión de escenarios, dando comparaciones de diferentes condiciones a las que se expone cada sitio, y permite al usuario dar propuestas y dar estrategias para soluciones con el objetivo de mitigación del ruido. Esto lo convierte en una herramienta esencial para profesionales que buscan analizar la inmisión acústica desde la fuente y optimizar estrategias de control ambiental.

El software CADNAA del sistema de modelización acústica requiere ciertas especificaciones, como lo son un procesador de 4 GHz compatible con DirectX, que cuente con 7 GB de espacio disponible en disco y de 16 GB de memoria RAM con un sistema operativo de 64 bits compatible con Windows 9 y 10 y algunas versiones anteriores. El software no es de código abierto, sino que tiene un costo; aunque se tienen versiones de demostración, para el uso de todo el aplicativo se debe adquirir la licencia completa, esto a través de los proveedores oficiales. ACOEM, AcousticWare y DataKustik, donde se encuentran las guías de uso y están disponibles algunos recursos de aprendizaje necesarios para el manejo básico del sistema.

Análisis detallado por NOISE MODELLING

Software de simulación acústica y herramienta para la generación de mapas de ruido ambiental en diferentes zonas está diseñado en equipo con una Unidad Conjunta de Investigación Acústica Ambiental (UMRAE), para la investigación del ruido ambiental, y el Equipo DECIDE (Lab-STICC - CNRS UMR 6285), para las Ciencias de la Información Geográfica. Esta es una biblioteca de código abierto que se desarrolla en Java y que permite modelar y predecir la contaminación acústica; simula la propagación de ruido en los diferentes entornos. Los métodos de cálculo que utiliza son los estandarizados por los dos grupos de desarrolladores: CNOSSOS-EU (método europeo) Y NMPB 2008 (método francés), y son basados en los sistemas de información geográfica.

Es compatible con diferentes software ya que utiliza entradas similares como los son los shapefiles y por ese medio genera sus caracterizaciones de ruido y genera los mapas acústicos del terreno o de la zona estudiada.

Este software de modelización acústica requiere un procesador de 4 núcleos, y deberá tener Java instalado en su última versión; es una de las exigencias del fabricante, y utilizar QGIS o ArcGIS para funcionalidades avanzadas de graficación. El sistema necesita un mínimo de 2 GB de espacio de almacenamiento, 8 GB de RAM y debe ejecutarse en un sistema operativo de 64 bits para poder funcionar óptimamente sin errores. Todos los recursos técnicos, manuales de usuario y guías del modelo están disponibles en la página

oficial de descarga, donde los usuarios podrán encontrar toda la información necesaria para la instalación y uso del software.

Análisis detallado por LIMA

El software LIMA es un sistema integral para la modelación de ruido ambiental, compatible con la norma ISO 17534-1:2015 (Acoustics), y se encuentra disponible en cinco configuraciones que incluyen el módulo Predictivo con una interfaz intuitiva (GUI) similar a iNoise.

Maneja cinco núcleos diferentes de cálculo de última generación para garantizar alta velocidad y con la capacidad de manejar la información de proyectos complejos; es un sistema de conjunto de herramientas compatibles con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para predicciones a gran escala y las visualizaciones en 3D que nos ofrecen los otros aplicativos y con los mapas acústicos de alta calidad que se generan mediante la interfaz de Quantum GIS gracias al plugin LimAQ, aprovechando las ventajas del código abierto para modificaciones en línea y acceso a datos.

El software incluye métodos de cálculo muy avanzados respaldados por la Wiki Stapelfeldt, como CRTN, ISO 9613, DAL32, RMR, SRM2, XPS/NMPB, CRTN(NZ) y Harmonoise, lo que le permite predecir ruido de diversos orígenes con precisión, siendo reconocido por su eficacia incluso por consultoras especializadas como SPA en Chile.

El software de modelización y su sistema tiene como requerimientos un procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 (5 núcleos), GPU integrada (Intel HD Graphics o similar), esto para la compatibilidad con QGIS/ArcGIS, que cuente con 20 GB de almacenamiento disponible, y de 8 GB de RAM y un sistema operativo Windows 10 de 64 bits. Los usuarios pueden encontrar el software, manuales, guías de uso con el proveedor oficial encargado de licencias y de dar el soporte técnico, o mediante Ruido Ambiental Chile, consultora especializada que ofrece implementación, capacitación y soporte operativo.

Análisis de software de olores

Los software de olores se centran en la medición, dispersión, simulación y control de compuestos odoríferos. Facilitan la modelación y cuantificación de emisiones de olores, colaborando con las empresas en el cumplimiento de las normativas

ambientales. La información puede saturarse o volverse difícil de interpretar, lo que requiere un análisis cuidadoso y herramientas efectivas para la visualización de datos.

Descripción técnica

El software de olores permite analizar diferentes compuestos, ya sean volátiles o procedentes de alguna emisión, detectando o simulando aromas por medio de sensores o tomas de muestras, esto dependiendo del método a utilizar y de la recolección de muestras y el procesamiento de esos datos. Algunos de los software más usados utilizan estadística multivariada de cromatografía analítica y que, por medio de pequeñas muestras in situ y su método de separación por fases de los diferentes compuestos, se pueda llegar a cuantificar la proporción relativa de los componentes de la mezcla de entrada de muestras.

La capacidad de clasificación genera un análisis detallado de las moléculas de los diferentes gases hallados y permite saber los compuestos de esos olores y su origen, dando la oportunidad de generar estrategias de contención o de manejo.

Descripción estructural

El sistema cuenta con una variedad de herramientas tecnológicas diseñadas para modelar, monitorear, analizar y mitigar emisiones odoríferas en entornos urbanos e industriales. Muchos de estos software cuentan con narices electrónicas (eNose), sensores sensibles a gases que permiten la transmisión de datos en tiempo real, generando modelos de dispersión. Algunos sistemas incorporan sensores meteorológicos o toman datos de la red, ya que factores meteorológicos influyen en la composición y comportamiento de ciertos compuestos volátiles.

La capacidad del sistema ofrece una primera respuesta ante gases químicos peligrosos u olores nocivos. Esto se logra mediante una matriz de acceso (GDA) que permite cotejar y reconocer una amplia gama de sustancias químicas en tiempo real. Además, el software utiliza sistemas complejos como la espectrometría de movilidad iónica, que mide la velocidad de los iones bajo un campo eléctrico.

Al calcular el tiempo que cada ion tarda en recorrer una trayectoria específica y que el ion del compuesto tiene un peso molecular diferente,

el sistema genera modelos precisos y mapas de dispersión para predecir el comportamiento de los olores en el ambiente.

Estas tecnologías en conjunto permiten la identificación de olores y gases, y también la creación de modelos de predicción detallados, dando la oportunidad de generar estrategias de control y de mitigación de emisiones odoríferas.

Modelos de dispersión olores

- Odournet
- Toms
- Ortelium

Análisis detallado por ODOURNET

Es una empresa especializada en la evaluación y la gestión de olores modelo de dispersión de contaminantes, mediante simulaciones matemáticas, no hay un único software de Odournet se ayuda de otros más avanzados como Calpuff o Aermod pero se apoya de herramientas tecnológicas para su análisis como sensores electrónicos, olfatómetros portátiles y usa los algoritmos de dispersión atmosférica como los Gaussianos del CFD de la epa y considera factores meteorológicos y topografía para simular modelos de dispersión y se complementa con los datos de otros aplicativos para una mayor precisión Su enfoque abarca desde la medición técnica hasta soluciones correctivas, ofreciendo una gestión integral de olores para industrias y entidades públicas.

El software de Odournet no ofrece una descarga al público gratuita o comercial en la red; pone sus herramientas y sus métodos de modelación como servicio para dar soluciones personalizadas para proyectos o estudios, dando una amplia gama de estrategias para la gestión de olores.

El software está disponible en el sitio web oficial del proveedor; en esta plataforma, los interesados pueden encontrar información de contacto detallada y consultar sobre las soluciones disponibles que ofrece el sistema.

Análisis detallado por TOMS

Toms es un software que monitorea y modela la contaminación odorífera en tiempo real. Mediante seguimiento continuo de emisiones y que trabaja los datos meteorológicos de la red, y que genera una columna de datos dinámica que identifica

dando la ubicación exacta y la propagación de olores en el área afectada y de estudio. Por medio de dispositivos de olfatometría como el SM100i y los factores de emisión proporcionados por Scentroid (grupo de ingeniería que fabrica los dispositivos), y complementándose con el registro de quejas vecinales para validar los datos in situ y construir un inventario preciso de olores.

Para predecir el impacto ambiental, se apoya en AERMOD, el software de modelado de dispersión de la USEPA, que permite visualizar cómo se dispersan los olores y qué zonas son más afectadas, además respaldado por la robusta base de datos de la EPA.

Las emisiones de olores cambian constantemente en función del proceso, las condiciones climáticas ambientales o las condiciones adversas. TOMS calcula y se actualiza automáticamente para reflejar estos cambios mediante el monitoreo de olores ambientales en vivo y el equipo de monitoreo de Scentroid, que ha sido diseñado específicamente para detectar niveles traza (partes por billón) de compuestos olorosos como H_2S , NH_3 y COV. La medición del contaminante se convierte a unidades de olor (OU/m^3) mediante el algoritmo de aprendizaje profundo de Scentroid. Los datos recopilados se utilizan en la siguiente fase para calcular los cambios en las tasas de emisión de la fuente.

El software se encuentra disponible a través de sus proveedores oficiales como Cotecno y Scentroid. En sus páginas oficiales, los usuarios pueden obtener información técnica, solicitar demostraciones o contactar a los equipos comerciales para evaluar los servicios ofrecidos y solicitar la asesoría que brinda la empresa y sus guías de manejo.

Análisis detallado por Ortelium

La plataforma de Ortelium ofrece una amplia gama de servicios, además de ser íntegra entre comunidades y la empresa que la maneja. La recopilación de información de diferentes fuentes, sean de toma de muestra in situ, por parte de operadores o de quejas de las personas afectadas, y con los datos obtenidos, modelarlos de manera gráfica en un mapa de afectación. El cálculo de retro trayectorias se focaliza para localizar y pronosticar potenciales episodios de malos

olores con simulaciones y datos meteorológicos, dándonos un sistema de predicción de dispersión. Ortelium proporciona la información de los orígenes y su recorrido de la masa de aire que está afectando el área de influencia.

Ortelium le ofrece la opción de integrar las capacidades de trayectoria inversa para analizar instantáneamente la viabilidad de las observaciones de olores. A través de la modelización avanzada de dispersión Hysplit (modelo híbrido lagrangiano de trayectoria integrada de partícula única), simulación meteorológica y la modelización de trayectorias inversas, puede localizar la fuente

potencial de malos olores y se pueden visualizar en el mapa y animarse a través de la línea de tiempo para comprender mejor y más rápidamente las situaciones de reclamación y las influencias meteorológicas y geográficas subyacentes, con el fin de prevenir incidentes relacionados con la calidad del aire (olfasense).

El software está disponible en la página oficial de sus desarrolladores; allí los usuarios pueden contactar directamente con la empresa para solicitar información sobre los modelos disponibles y los distintos servicios que ofrecen. La **tabla 5** resume las ventajas y desventajas.

Tabla 5. Análisis de ventajas y desventajas – Software de olores

Software	Ventajas	Desventajas	Especificaciones
ODOURNET	Cuenta con una buena tecnología con herramientas de precisión para la toma y modelación de olores, como sensores avanzados y olfatómetros electrónicos, teniendo un monitoreo constante en sitios de alta contaminación, generando alertas y teniendo una base de datos más completa. Esto le ayuda a modelar con más precisión, apoyándose en sistemas más avanzados. El software y la empresa dan soluciones personalizadas, ya que cuentan con una gran experiencia en el tema de olores ofensivos, su modelación y su estrategia de mitigación.	El no ser un software de modelación independiente, sino de apoyarse en modelos más avanzados o de que la empresa te genere los modelos que necesita, lo que genera limitantes en la independencia del estudio o del proyecto, y las soluciones son cerradas, requieren contacto directo con la empresa y pueden tener soporte limitado en ciertas regiones.	La empresa se especializa en la modelación, análisis y gestión de olores ofensivos y se apoya en diferentes software para poder hacer las modelaciones o los mapas de dispersión. La empresa maneja diferentes dispositivos con integración de sensores electrónicos de olores (e-noses), esto para manejar la base de datos con la que la empresa hace sus propios análisis y con ellos sus propias simulaciones, generando tasas de emisión de olor, las cuales alimentan un modelo CALPUFF O AERMOD, que, junto con la predicción meteorológica, permite prever el alcance de impacto de la pluma de olor en el entorno (Odournet). El modelo de software es una abreviatura de muchos sistemas debido a que se apoya en el conjunto de todos trabajando los mismos algoritmos o similares y de los que comparten características de compatibilidad en los sistemas de información geográfica.
TOMS	El monitoreo constante en tiempo real y el manejo de los datos meteorológicos y gestión de quejas ayuda a la predicción de eventos odoríferos y la integración de los demás sistemas de información geográfica, realizando visualizaciones en 3D, dándonos modelos de dispersión de plumas odoríferas, la asesoría de ingenieros y de los técnicos de la empresa para generar análisis y modelaciones más precisas para personas con poca experiencia en el manejo del software.	La predicción y los resultados del sistema pueden tener margen de error si los datos meteorológicos de entrada no son muy confiables o puede haber ausencia de ellos debido a la calidad y disponibilidad de estos. En algunas ciudades, los costos pueden ser un poco altos debido a la intervención constante de la empresa y sus costos de manejo, además de la capacitación adicional, debido a que el sistema es complejo de manejar y una mala calibración o manejo puede generar dato erróneo o alertas falsas.	Ofrece monitoreo en tiempo real de emisiones en las diferentes fuentes que se pueden presentar, genera la dirección de plumas odoríferas y trabaja con datos climáticos para predicción más precisa, junto con la evaluación y análisis de los impactos. Ya que en sus sistemas y algoritmos existe un modelo predictivo de dispersión de olores basado en datos recopilados y muestras tomadas por los dispositivos o quejas de las personas afectadas.
ORTELIUM	El software o la plataforma ofrece varios servicios ambientales e integra una variedad de datos operativos de diferentes fuentes, lo que lo ayuda a tener mapas de dispersión más completos, como lo son la incorporación de quejas de las personas afectadas y así evaluar mejor. Las afectaciones, algo que lo destaca mucho. Es el software en la nube que permite las actualizaciones automáticas y escalabilidad según la demanda, y hace su instalación mucho más fácil y accesible desde cualquier lugar, haciéndolo un modelo más dinámico.	La precisión del modelo depende demasiado de la calidad de los datos meteorológicos y lo hace un poco más complejo de operar, además de que algunos datos pueden llegar a tener costos, al igual que el software. Su eficiencia depende de las quejas de las personas y de que se hagan de manera consciente para tener menos margen de error. En lugares como zonas industriales donde se puede tener varias fuentes de emisión el sistema tiende a tener limitaciones, lo cual no lo lleva ser muy eficiente en estas zonas.	La nube (SaaS) está diseñada para gestionar, analizar y resolver los problemas con los olores ofensivos ambientales. Combina reportes ciudadanos, modelos meteorológicos (HYSPLIT) y genera datos en tiempo real para poder saber el origen de los malos olores mediante mapas o plumas de dispersión. Sus componentes sistemáticos, como algoritmos, permiten la integración de datos. Como algoritmos, permiten la integración de datos. Con sensores IoT y APIs para la visualización de datos con capas GIS, gráficos y dashboards, y modelar en imágenes 3D o 2D.

Software de apoyo complementarios y de análisis de datos

Análisis detallado por Minitab

Minitab Statistical Software es una poderosa herramienta para analizar datos de entrada y de salida, identificando tendencias, prediciendo patrones y descubriendo relaciones ocultas entre variables mediante técnicas estadísticas avanzadas (ops ml). Aunque no esté específicamente diseñado para modelar contaminación acústica, su capacidad para manejar datos de diversos orígenes y su eficiencia en el análisis lo convierten en una opción viable para este tipo de estudios, como lo han resaltado en su página principal sus desarrolladores y algunos proyectos que lo han venido trabajando.

Gracias a sus herramientas integradas, como la evaluación de sistemas de medición, el análisis de variabilidad mediante estadística descriptiva y el estudio de la varianza, Minitab permite interpretar datos acústicos, como frecuencias o isófonas, que luego pueden representarse en mapas de ruido al combinarse con software especializado en modelación en 3D o 2D o mapas de concentraciones de frecuencia acústica.

Su facilidad de uso, junto con su capacidad para procesar y tabular datos de manera eficiente, lo posiciona como un excelente complemento para análisis acústicos más complejos (ver **tabla 6**). Al integrarlo con otras plataformas de modelación ambiental, Minitab se convierte en una herramienta de gran utilidad para la gestión y predicción del ruido, aportando precisión estadística y agilidad en el procesamiento de datos y en su facilidad de operación.

El equipo debe contar con un procesador de 1 GHz o superior, y que cuente con 4 GB de RAM como mínimo, 100 MB de espacio libre en disco duro y más si se hacen actualizaciones. En un sistema operativo de Windows, debe ser 10 o 11 en versión de 64 bits. El software estadístico se encuentra en la página oficial de los desarrolladores y ahí sus versiones de descargas y guías de manejo; se ofrece una versión gratuita de descarga para la prueba de la eficiencia del sistema.

Software más usado en Colombia

El observatorio ambiental de Cartagena indica los softwares y los modelos que son recomendados por diferentes organismos internacionales y las guías de uso que los recomiendan por año, con

Tabla 6. Análisis de ventajas y desventajas – Software complementarios y de análisis de datos

Software	Ventajas	Desventajas	Especificaciones
MINITAB	<p>Facilidad de uso: Está diseñada con una interfaz intuitiva y amigable que la hace accesible incluso para los usuarios con conocimientos ilimitados de estadística.</p> <p>Amplia gama de herramientas de estadísticas: Ofrece una variedad completa de herramientas estadísticas, incluyendo análisis descriptivos, regresión, control de calidad, ANOVA, diseño de experimentos (DOE) y análisis multivariado.</p> <p>Soporte para control de calidad: Es especialmente popular en el ámbito de control de calidad y la mejora de procesos.</p> <p>Generación de gráficos y reportes: Facilita la creación de gráficos y reportes profesionales que pueden ser utilizados para presentar resultados de manera clara y visualmente atractiva.</p> <p>Compatibilidad y exportación de datos: Permite la importación y exportación de datos desde y hacia otros programas (como Excel), lo que facilita su integración con otros procesos y herramientas.</p> <p>Documentación y soporte: Cuenta con una extensa documentación, tutoriales en línea y soporte técnico, lo que ayuda a los usuarios a resolver dudas y aprender a utilizar las funciones del software de manera eficiente.</p>	<p>Costo de licencia: Este software tiene un costo de licencia que puede ser elevado, especialmente para pequeñas empresas o usuarios individuales.</p> <p>Funcionalidad limitada para modelos avanzados: Aunque es muy potente, puede tener limitaciones cuando se trata de modelos estadísticos muy avanzados o específicos, para los cuales otros softwares como R y Python podrían ser más adecuados.</p> <p>Dependencia de una interfaz gráfica: A diferencia de otros programas estadísticos, que permiten una mayor personalización a través de la programación, este va más orientado a usuarios que prefieren interfaces gráficas. Esto es una desventaja para quienes necesitan scripts personalizados o automatización avanzada.</p> <p>Capacidad de big data: No está diseñada específicamente para manejar grandes volúmenes de datos (big data) o para integrarse con herramientas de análisis masivo de datos.</p> <p>No es código abierto: A diferencia de alternativas como R, Minitab no es software de código abierto, lo que limita su flexibilidad y la posibilidad de personalización por parte de la comunidad de usuarios.</p>	<p>Minitab ofrece herramientas precisas y fáciles de usar para aplicaciones estadísticas generales y muy especialmente para control de calidad. Líder tradicional en la docencia de estadística está hoy presente en las más prestigiosas empresas.</p> <p>En un entorno cambiante, en permanente evolución, las organizaciones necesitan evaluar todos los aspectos implicados en sus procesos.</p> <p>A este efecto, las herramientas estadísticas nos permiten acceder a un mejor conocimiento de la información contenida en los datos mediante metodologías y procesos de recogida, análisis e interpretación.</p> <p>La evolución del software estadístico ha significado un importante ahorro en tiempo, en precisión y en calidad de representación gráfica. Con 25 años de andadura internacional, el software estadístico Minitab es una herramienta compacta, versátil y de fácil manejo.</p>

escala hasta el 2016; sin embargo, a la fecha, Aermod, Calpuff y Screen mantienen vigencia en su uso, **Figura 1**.

AERMOD es uno de los softwares más utilizados y con mejores resultados en Colombia para la modelación de las tres emisiones analizadas en la investigación (dispersión aérea de contaminantes emitidos por fuente fija, calidad del aire y dispersión de olores). El uso frecuente de este sistema en el país para los diferentes estudios ha tenido buenos resultados y, por eso, cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que dispone de guías oficiales sobre su uso y características. Además, es reconocido internacionalmente por autoridades ambientales como la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Actualmente, la ANLA prepara un esquema para su entendimiento que puede revisarse en la **Figura 2**.

La implementación de sistemas de modelación ambiental por parte de entidades públicas y privadas enfrenta desafíos que trascienden el ámbito tecnológico y se insertan en dimensiones institucionales, técnicas, económicas y territoriales. Aunque los softwares de modelación de emisiones, calidad del aire, ruido y olores ofensivos constituyen herramientas robustas para la gestión ambiental, su eficacia real depende de condiciones estructurales que no siempre están plenamente garantizadas en contextos como el colombiano.

Uno de los principales retos radica en la calidad, disponibilidad y representatividad de los datos de entrada. Muchos modelos requieren información meteorológica continua, inventarios de emisiones actualizados y datos topográficos de alta resolución, los cuales no siempre están disponibles o presentan vacíos espaciales y temporales, especialmente en municipios intermedios y zonas rurales. Esta limitación puede introducir incertidumbres significativas en los resultados y reducir la confiabilidad de las decisiones basadas en la modelación.

A ello se suma la capacidad técnica y humana de las entidades encargadas de operar estos sistemas. El uso adecuado de software como

Figura 1. Uso de software recomendado por organismos internacionales. Fuente: Los autores

Figura 2. Esquema modelo AERMOD. Fuente: ANLA 2023

AERMOD, CALPUFF o plataformas avanzadas de modelación acústica exige personal capacitado en modelación atmosférica, estadística y sistemas de información geográfica. Sin una formación continua y especializada, existe el riesgo de una aplicación mecánica del modelo, donde se prioriza el cumplimiento formal del requisito normativo sobre la comprensión crítica de los resultados.

Desde una perspectiva institucional, también se evidencian desafíos asociados a la articulación entre entidades, la estandarización de criterios técnicos y la interpretación homogénea de los resultados de modelación. Diferencias en los enfoques metodológicos o en la aceptación de determinados modelos pueden generar inconsistencias en procesos de licenciamiento, seguimiento y control ambiental.

Finalmente, los costos de licenciamiento, mantenimiento y actualización tecnológica, junto con los requerimientos de infraestructura computacional, representan una barrera importante para entidades con recursos limitados. Esto puede profundizar brechas territoriales en el acceso a herramientas avanzadas de gestión ambiental.

En este contexto, el desafío no se limita a adoptar software de alto nivel, sino a fortalecer de manera integral los sistemas de información, la capacidad institucional y la gobernanza ambiental, de modo que la modelación se consolide como un instrumento efectivo para la protección del ambiente y la salud pública, y no únicamente como un requisito procedimental.

Conclusiones

El análisis comparativo de los software de modelación ambiental evidencia que estas herramientas constituyen un soporte técnico esencial para la evaluación de impactos ambientales, el cumplimiento normativo y la protección de la salud pública, especialmente en lo relacionado con la calidad del aire, las emisiones atmosféricas, el ruido ambiental y los olores ofensivos. Su adecuada aplicación permite mejorar la capacidad predictiva y la toma de decisiones en procesos de planificación, licenciamiento y seguimiento ambiental.

Los resultados del estudio confirman que no existe un software universalmente aplicable a todos los contextos, ya que la pertinencia de cada plataforma depende de factores como el tipo de contaminante, la escala espacial y temporal del análisis, la complejidad del territorio, la disponibilidad de información de entrada y los requerimientos normativos. En este sentido, la selección del software debe responder a criterios técnicos claramente definidos y alineados con los objetivos específicos de cada proyecto.

Los softwares de modelación se han vuelto herramientas fundamentales y de gran ayuda para evaluar, predecir y gestionar los impactos de las emisiones en Colombia, la disponibilidad de su información, especialmente en lo relacionado con contaminantes atmosféricos, ruido y olores ofensivos. Entre las diferentes opciones de sistemas de modelación por medio de software, AERMOD es el más usado en el país y sobresale por su alta precisión en la modelación

de dispersión atmosférica, gracias a su enfoque gaussiano mejorado que considera factores como turbulencia, estabilidad atmosférica y efectos del terreno. Su capacidad para analizar múltiples contaminantes, generar visualizaciones detalladas (mapas o plumas de dispersión) y cumplir con los estándares de la US-EPA lo convierten en una herramienta robusta, avalada por la ANLA y otras autoridades ambientales colombianas.

Otros softwares como CALPUFF, SCREEN, CALINE 3 y 4, y OCD, que están siendo reconocidos por el Observatorio Ambiental de Cartagena, están contribuyendo a la mejora de la cobertura y la disponibilidad de la información de las emisiones atmosféricas, ruido y olores ofensivos y su propagación y consecuencias ambientales en el país.

Estos softwares no solo facilitan el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que también fortalecen la toma de decisiones en políticas públicas y la gestión de riesgos para la salud pública.

La revisión bibliográfica y documental permitió identificar que los software con mayor respaldo normativo y validación técnica, particularmente aquellos recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y aceptados por las autoridades ambientales colombianas, presentan una mayor consistencia metodológica y un uso más extendido en estudios regulatorios. No obstante, su correcto desempeño está condicionado por la calidad de los datos de entrada y por la capacidad técnica de las entidades responsables de su implementación.

Se evidencia que uno de los principales desafíos para las entidades públicas y privadas radica en la limitada disponibilidad de información ambiental confiable y representativa, así como en las brechas de capacidad técnica y tecnológica para la correcta operación e interpretación de los modelos. Estas limitaciones pueden generar incertidumbre en los resultados y afectar la efectividad de la modelación como herramienta de apoyo a la gestión ambiental.

El estudio resalta la importancia de fortalecer los procesos de estandarización metodológica y articulación institucional, de manera que la aplicación de los modelos de dispersión, ruido

y olores se realice bajo criterios homogéneos, transparentes y comparables. Esto contribuiría a reducir inconsistencias en la evaluación ambiental y a mejorar la credibilidad técnica de los resultados utilizados en la toma de decisiones.

Finalmente, se concluye que la implementación efectiva de software de modelación ambiental no debe entenderse únicamente como la adopción de herramientas tecnológicas, sino como parte de un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de los sistemas de información ambiental, la capacitación continua del talento humano y el desarrollo de capacidades institucionales. Solo bajo estas condiciones la modelación ambiental podrá consolidarse como un instrumento estratégico para la gestión sostenible del territorio y la protección de la salud pública en Colombia

Referencias Bibliográficas

- Alpha MOS. (s. f.). *Smell analysis – HERACLES electronic nose*. Recuperado el 11 de julio de 2025, de <https://www.alpha-mos.com/smell-analysis-heracles-electronic-nose>
- Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s. f.). *Modelación ambiental*. Recuperado el 29 de julio de 2025, de <https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/modelacion-ambiental>
- AIRSENSE Analytics. (s. f.). *We sense the hazard*. Recuperado el 11 de julio de 2025, de <https://airsense.com/en>
- CALPUFF Modeling System. (s. f.). *CALPUFF air quality modeling system*. Recuperado el 28 de junio de 2025, de <https://calpuff.org/>
- Ceneris. (2021, agosto 5). *SoundPLAN 8.1 – Módulo Essential*. <https://ceneris.com/product/soundplan-8-1-modulo-essential/>
- Depma ECA. (2025, junio 26). *Software para modelización de dispersión de olores*. <https://depmaeca.com/software-para-la-modelizacion-de-dispersion-de-olores/>
- Envea. (2025, enero 23). *Continuous VOC emissions monitor*. <https://envea.global/product/voc72e/>
- Giraldo, E. (2001). *Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: Avances recientes*. *Revista de Ingeniería*, (14). <https://doi.org/10.16924/riua.v0i14.538>
- High Tec Environmental LTDA. (2022, julio 21). *Sistema de monitoreo de olores ofensivos*. <https://hteltda.com/portfolio/sistema-de-monitoreo-de-olores-ofensivos/>
- High Tec Environmental LTDA. (2024, agosto 29). *SoundPLAN: Esencial en la gestión del ruido*. <https://hteltda.com/mapas-de-ruido-con-soundplan-la-solucion-eficiente-para-ciudades-modernas/>
- Lucía. (2025, junio 26). *Software para modelización de dispersión de olores*. Depma ECA. <https://depmaeca.com/software-para-la-modelizacion-de-dispersion-de-olores/>
- Minitab. (s. f.). *Herramientas estadísticas, de análisis de datos y de mejora de procesos*. Recuperado el 9 de julio de 2025, de <https://www.minitab.com/es-mx/>
- Multion. (s. f.). *AERMOD View*. <https://multion.com/product/aermod-view>
- Observatorio Ambiental de Cartagena. (s. f.). *Modelación de la calidad del aire*. Recuperado el 29 de julio de 2025, de <https://observatorio.epacartagena.gov.co/gestion-ambiental/seguimiento-y-monitoreo/protocolo-monitoreo-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-cartagena/modelacion-de-la-calidad-del-aire/>
- Rojano, R. E., Arregoces, H. A., & Mendoza, Y. I. (2018). *Evaluación del CALPUFF para estimar concentraciones ambientales de PM₁₀ de una cantera en terrenos complejos*. *Información Tecnológica*, 29(5), 131-142. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000500131
- SoundPLAN GmbH. (s. f.). *Hardware recommendations*. Recuperado el 9 de julio de 2025, de <https://www.soundplan.eu/en/software/soundplannoise/hardware-recommendations>
- U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). *Appendix W to Part 51 – Guideline on air quality models*. *Code of Federal Regulations*. <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-51/appendix-W-to-Part-51>

